

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI VA ROLI

Axmedov Hamdam Aliqulovich
Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti,
Falsafa fanlari nomzodi

Annotasiya. Maqolada muallif ilm-fanda,teqnika yutuqlarini keng qo'llasqda, jamiyatimizning bosqqa keng soqalarida,ayniqsa ekologik muqitni sofligini saqlasqda zamonaviy pedagogik teqnologiyalarni qo'llasq va uning dolzarbligini ko'rsatib bergan

Tayanch so'zlar. Harakatlar strategiyasi, ilm-fan, texnika, innovatsiya, yangi g`oya, pedagogik texnologiya, ilmiy salohiyat, jahon ta'lim resurslari, zamonaviy ilmiy adabiyotlar, elektron kataloglar, ma'lumotlar bazasi, an`anaviy va noan`anaviy uslub, onlayn va oflayn o'qitish texnologiyasi, atrof-muhit muhofazasi, rivojlangan mamlakatlar, ilg`or tajribalar

Bugungi kunda ilm-fan va texnika yutuqlarini keng qo'llagan holda iqtisodiyot tarmoqlariga, ijtimoiy va boshqa sohalarga zamonaviy innovatsion tehnologiyalarni tezkor joriy etish O'zbekiston Respublikasi jadal rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo'liga o'tmoqdamiz. Chunki, zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g`oya, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi. Innovatsiya bu - kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo'lsak, uni aynan innovatsion g`oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlasimiz kerak”.[1] Darhaqiqat, jamiyat va davlat hayotining barcha sohalari shiddat bilan rivojlanayotgan hozirgi davrda islohotlarni mamlakatimizning jahon sivilizatsiyasi etakchilari qatoriga olib chiqish va sifatli ilgarilashini ta'minlaydigan zamonaviy innovatsion g`oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarga asoslangan holda amalga oshirishni taqoza etadi.

O'zbekiston Respublikasida ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning asosiy maqsadi - mamlakatimizda ilmiy salohiyatni oshirish, oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining ilmiy tadqiqot faoliyati samaradorligini oshirish, jahon ta'lim resurslari, zamonaviy ilmiy adabiyotlarning elektron kataloglari va ma'lumotlar bazalariga kirish imkoniyatlarini yaratish shuningdek, rivojlangan mamlakatlarning ilg'or tajribasini chuqur va tanqidiy o'rgangan holda mamlakatimiz iqtisodiyotini ijtimoiy - iqtisodiy rivojlantirishning yangi bosqichiga olib chiqishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning 2017 yil 7 - fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida” PF-4947-son farmoni bilan tasdiqlangan “2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi”ga[2] muvofiq, uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish, ta'lim muassalarini qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash, ularni zamonaviy o'quv va laboratoriya asboblari, kompyuter texnikasi va o'quv-metodik qo'llanmalar bilan jihozlash orqali ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash yuzasidan maqsadli chora-tadbirlar rejalashtirildi. Bu borada hukumatimiz tomonidan ko'plab, farmon va qarorlar qabul qilindi. Jumladan: O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 29-oktyabrdagi “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida”gi O'RQ-576-son, O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 24 iyulda «Innovatsion faoliyat to'g'risida” gi O'RQ-630-sonli qonunlari qabul qilindi.

Bugungi kunda xorijiy mamlakatlardagi ta'lim jarayonini o'rganish samaradorligi yuqori bo'lgan tomonlarni amaliyotga tadbiq etish eng dolzarb muammolardan biri bo'lib hisoblanadi, shuning uchun ham bu masala ta'limda asosiy muammo bo'lib qolmoqdaki, an'anaviy o'qitish turlari o'z faolligini biroz yo'qotdi, quruq so'zlar yordamida o'qitish yaxshi natija bermay qoldi. Buning

o'rniga "Axborotli o'qitish", xorijiy mamlakatlardagi ta'lim jarayonini innovatsion texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llash ko'proq samara bermoqda.

Yangi zamonaviy texnologiyalarning integratsiyasi ta'lim jarayonining muhim qismiga aylandi. Yangi onlayn o'qitish usullarini rivojlantirish talabalarni maqsadga erishish va mavjud muammolarni samarali hal qilishda yordam beradi. Oliy ta'limda onlayn o'qitish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalarni o'rganish buyicha o'quv strategiyalar, vositalar va innovatsiyalarni o'quv jarayoniga tadbiiq etish buyicha hozirda ko'plab nufuzli manbalari, tavsiyalari mavjud. Ulardan birlari keng ko'lamdagi ijtimoiy konstruktivizm, birgalikda o'qitish va virtual dunyo loyihalari kabi mavzularni o'z ichiga olgan.[3]

Bugungi kunda ta'lim jarayonida an'anaviy ta'lim texnologiyalari bilan bir qatorda noan'anaviy (nostandart, ilg'or, zamonaviy, yangi, innovatsion) texnologiyalar tadbiiq qilinmoqda. Jumladan, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish, muammoli o'qitish, hamkorlikda o'qitish, modellashtirish, modulli o'qitish, kompyuterli o'qitish texnologiyalari mavjud. Mazkur o'qitish texnologiyalarni amalga oshirishda bir qator passiv, faol, interfaol va trenninglardan keng foydalaniladi.[4] Jamiyat taraqqiyoti nafaqat mamlakat iqtisodiy salohiyatining yuksakligi bilan, balki bu salohiyat har bir insonning kamol topishi va uyg'un rivojlanishiga qanchalik yo'naltirilganligi, innovatsiyalarni tadbiiq etilganligi bilan ham o'lchanadi. Demak, ta'lim tizimi samaradorligini oshirish, talabalarni zamonaviy bilim hamda amaliy ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish, chet el ilg'or tajribalarini o'rganish va ta'lim amaliyotiga tadbiiq etish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Ma'lumki, bugungi kunda insonlarning ishlab chiqarish faoliyati natijasida atrof muhitni turli xil moddalar bilan ifloslanishi bir qator global va mintaqaviy ekologik muammolarni vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa insonlarni yashash sharoitlarini o'zgarishiga olib kelmoqda. Bu muammolarni hal qilish uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda tabiiy, ijtimoiy - gumanitar hamda ayniqsa, atrof-muhit bilan bog'liq bo'lgan Ekologik bilim sohalari muhim ahamiyat

kasb etib qolaveradi. Shuning uchun barcha fanlarni o'qitishda, har bir fanning o'ziga xos xususiyatiga mos yangi innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash talabalarning muayyan fan mavzularini to'liq o'zlashtirishlariga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev SH.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.- Toshkent. "O'zbekiston" NMIU, 2018.-B.23.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoev tomonidan "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 4947-son Farmoni. 2017 yil 7- fevral.
3. Architecture and Systems Ecology: Thermodynamik Principles of Environmental Building Design, in Three Parts August 11, 2015, Pages 1-256.
4. M.U. Dehkanova, K.I.Axmedova Ta'lim texnologiyalari. O'quv qo'llanma.T.:2019y., 1-136 bet.